

MEIJI DAVLATINING TASHQI SIYOSATDAGI DASTLABKI STRATEGIYASI: IVAKURA MISSIYASINING TAHLILI

Rustam Mamajonov

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 1871-1873-yillarda amalga oshirilgan Ivakura missiyasining Yaponiyaning modernizatsiyasi jarayonidagi turgan o‘rni va tarixiy ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada missiyaning tashkil etilish sabablari, asosiy maqsadlari hamda uning siyosiy, iqtisodiy va madaniy natijalari yoritib beriladi. Xususan, G‘arb davlatlarining siyosiy-huquqiy tizimlari, sanoatlashuv jarayonlari, ta’lim modeli va ijtimoiy institutlarini bevosita o‘rganish orqali Yaponiya rahbariyatida konstitutsiyaviy davlat barpo etish, inson resurslarini rivojlantirish va davlat boshchiligida modernizatsiya olib borish zarurati shakllangani asoslab beriladi. Maqolada shuningdek, Ivakura missiyasi natijasida “yapon ruhi – g‘arb ilmi” (和魂洋才 – Vakon yosai) tamoyilining mustahkamlanganligi hamda bu yondashuv Meiji davri islohotlarining mafkuraviy asosiga aylanganligi yoritib beriladi. Tadqiqot xulosalariga ko‘ra, Ivakura missiyasi Yaponiyaning mustaqil va kuchli davlat sifatida shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan strategik tarixiy tajriba bo‘lib xizmat qilgan.

Kalit so‘zlar: Meiji davlati, Tokugava shogunligi, Fukoku kyouhei, Bunmei kaika, Ivakura Tomomi, Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi, Ito Hirobumi, noteng shartnomalar, ekstraterritoriallik huquqi.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА МЭЙДЗИ: АНАЛИЗ МИССИИ ИВАКУРА

Рустам Мамаджанов

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В данной статье анализируется место и историческое значение миссии Ивакура, осуществлённой в 1871–1873 годах, в процессе модернизации Японии. В работе раскрываются причины организации миссии, её основные цели, а также политические, экономические и культурные результаты. В частности, на основе непосредственного изучения политико-правовых систем западных государств, процессов индустриализации, моделей образования и социальных институтов обосновывается формирование у японского руководства необходимости создания конституционного государства, развития человеческих ресурсов и проведения модернизации под руководством государства. В статье также показано, что в результате

миссии Ивакура был укреплен принцип «японский дух – западное знание» (和魂洋才 – вакон ёсай), который стал идеологической основой реформ эпохи Мэйдзи. Согласно выводам исследования, миссия Ивакура послужила стратегическим историческим опытом, сыгравшим решающую роль в формировании Японии как независимого и сильного государства.

Ключевые слова: государство Мэйдзи, сёгунат Токугава, фукоку кёхэй, бунмэй кайка, Ивакура Томоми, Окубо Тосимити, Кидо Такаёси, Ито Хиробуми, неравноправные договоры, право экстерриториальности.

THE INITIAL FOREIGN POLICY STRATEGY OF THE MEIJI STATE: AN ANALYSIS OF THE IWAKURA MISSION

Rustam Mamadzhonov

Ph.D student

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *This article analyzes the role and historical significance of the Iwakura Mission, carried out between 1871 and 1873, in the process of Japan’s modernization. The study examines the reasons for the organization of the mission, its main objectives, as well as its political, economic, and cultural outcomes. In particular, through the direct study of Western political and legal systems, industrialization processes, educational models, and social institutions, the article substantiates how the Japanese leadership came to recognize the necessity of establishing a constitutional state, developing human resources, and pursuing state-led modernization. The article also highlights that, as a result of the Iwakura Mission, the principle of “Japanese spirit and Western learning” (和魂洋才 – wakon yosai) was consolidated and became the ideological foundation of the reforms of the Meiji period. According to the conclusions of the study, the Iwakura Mission served as a strategic historical experience that played a decisive role in the formation of Japan as an independent and strong state.*

Keywords: *Meiji state, Tokugawa shogunate, Fukoku kyohei, Bunmei kaika, Iwakura Tomomi, Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi, Ito Hirobumi, unequal treaties, extraterritoriality.*

KIRISH

1868-yilda Meiji davlatining tashkil topishi, ya’ni imperator hokimiyatining rasman tiklanishi Yaponiya tarixida tub burilish yasadi. Tokugava shogunligi tugatilib, markazlashgan milliy davlat barpo etildi. Yangi Meiji hukumati “boy davlat, kuchli armiya” (富国強兵 – Fukoku kyouhei) va “sivilizatsiya va ma’rifat”

(文明開化 – Bunmei Kaika) shiorlari asosida keng ko‘lamli islohotlarni boshladi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi Yaponiyani G‘arb davlatlari bilan teng maqomga ega zamonaviy milliy davlatga aylantirish edi.

Shu nuqtayi nazardan, teng bo‘lmagan shartnomalarni bekor qilish masalasi Meiji davlatining siyosiy legitimligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘ldi. Yangi hukumat o‘zini milliy manfaatlarni himoya qiluvchi, imperator atrofida birlashgan markaziy hokimiyat sifatida namoyon etishi zarur edi. Agar Yaponiya xalqaro maydonda mustaqil va teng huquqli davlat sifatida tan olinmasa, Meiji islohotlarining mazmuni va maqsadi ichki siyosatda ham shubha ostida qolishi mumkin edi.

Shu sababli 1870-yillarda Yaponiya tashqi siyosati bir tomondan G‘arb davlatlari bilan diplomatik muzokaralarni kuchaytirishga, ikkinchi tomondan esa ichki islohotlar orqali “sivilizatsiyalashgan davlat” mezonlariga moslashishga qaratildi. Huquqiy tizimni isloh qilish, zamonaviy sud va qonunchilik tizimini joriy etish, armiya va ta’lim sohasini G‘arb namunalariga moslashtirish aynan teng bo‘lmagan shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish uchun zarur siyosiy va huquqiy asos sifatida ko‘rildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Meiji davri Yaponiya tashqi siyosatining shakllanishida Ivakura missiyasining o‘rni va ahamiyatini tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, unda tarixiy-ilmiy tadqiqotning bir qator klassik va zamonaviy metodlaridan foydalanildi. Xususan, tadqiqot jarayonida *tarixiylik va tizimlilik* tamoyillari asos qilib olindi. Ivakura missiyasi Meiji modernizatsiyasining uzviy tarkibiy qismi sifatida, ichki islohotlar va tashqi siyosiy strategiya bilan o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotda *tarixiy-taqqoslash usuli* keng qo‘llanilib, Yaponiyaning Bakumatsu va Meiji davridagi tashqi siyosiy yondashuvlari, shuningdek, G‘arb davlatlarining siyosiy-huquqiy institutlari bilan Yaponiya tajribasi o‘rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Bu orqali Ivakura missiyasi davomida o‘rganilgan xorijiy modellar Yaponiya sharoitiga qanday moslashtirilgani aniqlashtirildi.

Shuningdek, *manbashunoslik tahlili* metodidan foydalanilib, Meiji davriga oid rasmiy hujjatlar, diplomatik yozishmalar, missiya a’zolarining xotiralari hamda yapon va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar o‘rganildi. Xususan, Ito Hirobumi, Kido Takayoshi va Ivakura Tomomi qarashlari orqali Meiji rahbariyatining tashqi siyosiy strategiyasi rekonstruksiya qilindi.

Tadqiqot jarayonida *analitik va mantiqiy umumlashtirish* usullari yordamida Ivakura missiyasining siyosiy, huquqiy va madaniy natijalari tizimlashtirilib, uning

Meiji davri modernizatsiyasidagi strategik ahamiyati ilmiy xulosalar asosida yoritildi.

MUHOKAMA

Meiji davlatining tashkil topishi va teng bo‘lmagan shartnomalarni bekor qilish masalasi o‘zaro uzviy bog‘liq jarayonlar bo‘lib, ular Yaponiya tashqi siyosatining 1870-yillardagi asosiy yo‘nalishini belgilab berdi. Bu jarayon Yaponiya milliy davlatchiligining mustahkamlanishi, xalqaro maydonda suveren davlat sifatida tan olinishi va keyinchalik faol tashqi siyosat olib borishiga zamin yaratdi.

Teng bo‘lmagan shartnomalar tufayli Yaponiyaning huquqiy yurisdiksiyasi cheklangan, bojxona siyosati ustidan nazorat yo‘qotilgan va tashqi savdo mustaqilligi sezilarli darajada susaygan edi. Shu sababli shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish masalasi Meiji davri diplomatiyasining markaziy yo‘nalishiga aylandi. Bu masala Yaponiyaning xalqaro tizimda teng huquqli davlat sifatida tan olinishi uchun zarur bo‘lgan minimal shart sifatida qaraldi.

Shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish jarayoni oddiy diplomatik muzokaralar bilan cheklanib qolmadi. Aksincha, u Yaponiyada keng ko‘lamli huquqiy va institutsional islohotlarni amalga oshirishni talab etdi. G‘arb davlatlari Yaponiya sud tizimi va huquqiy normalarini “zamonaviy” va “sivilizatsiyalashgan” darajaga yetmagan, degan asos bilan ekstraterritoriallik huquqidan voz kechishni istamas edi. Shu bois Meiji hukumati fuqarolik va jinoiy kodekslarni ishlab chiqish, sud tizimini isloh qilish, konstitutsiyaviy boshqaruvni joriy etish kabi chora-tadbirlarni aynan shartnomalarni bekor qilish strategiyasi bilan uzviy bog‘liq holda amalga oshirdi.

Mazkur jarayon Yaponiyaning milliy huquqiy mustaqilligini tiklash yo‘lidagi dastlabki va muhim bosqich sifatida namoyon bo‘ldi. Teng bo‘lmagan shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish nafaqat suverenitetni tiklashga qaratilgan tashqi siyosiy maqsad, balki Meiji modernizatsiyasining qonuniy omili sifatida ham xizmat qildi [1.B.15]. Aynan shu masala orqali Yaponiya o‘zini xalqaro huquq normalariga moslashayotgan, zamonaviy va mas’uliyatli davlat sifatida namoyon etishga intildi.

Shu ma’noda, 1870-yillardagi shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish harakatlari Yaponiyaning tashqi siyosatini ichki huquqiy va siyosiy islohotlar bilan uyg‘unlashtirgan strategik jarayon bo‘lib, u keyinchalik XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Yaponiya suverenitetining to‘liq tiklanishiga olib kelgan uzoq muddatli diplomatik kurashning boshlanishi sifatida baholanadi.

Mazkur davrda AQShga moliya va boshqaruv tizimlarini o‘rganish maqsadida yuborilgan Ito Hirobumi Yaponiya hukumatining teng bo‘lmagan shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish masalasida yetarli darajada tayyorgarlik ko‘rmayotganidan jiddiy xavotir bildirdi. U 1871-yil bahorida Vashingtondan Meiji

hukumatiga yo‘llagan maktubida Yaponiya tomonining huquqiy, diplomatik va institutsional asoslari puxta ishlab chiqilmagan taqdirda, bo‘lajak muzokaralarda G‘arb davlatlari talablari ustun kelishini qat’iy tarzda ogohlantirdi. Ito Hirobumining fikricha, faqat siyosiy iroda yoki modernizatsiya shiorlari bilan teng huquqli muzokaralar olib borish mumkin emas edi; buning uchun G‘arb diplomatiyasi mantiqi va amaliyotini chuqur bilish talab etilardi.

Ito eng maqbul chora sifatida xorijiy tillarni mukammal biladigan, xalqaro huquq va moliya tizimlari bo‘yicha amaliy tajribaga ega bo‘lgan mutaxassislardan iborat maxsus davlat missiyasini G‘arb mamlakatlariga yuborishni taklif qildi. Uning ta’kidlashicha, bunday missiya nafaqat tashqi siyosiy vaziyatni o‘rganishi, balki G‘arb davlatlarining shartnoma siyosati, muzokara taktikalari va “sivilizatsiyalashgan davlat” mezonlari qanday talqin qilinayotganini chuqur tahlil qilishi lozim edi. Aynan shu bilimlar Yaponiya manfaatlarini xalqaro huquq doirasida asoslab berish imkonini yaratishi mumkin edi [2.B.592].

Ito Hirobumi mazkur missiya a‘zolari tomonidan tayyorlanadigan batafsil hisobotlarni shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish jarayonida muhim strategik resurs sifatida ko‘rdi. Uning fikricha, bu hisobotlar Yaponiya hukumatiga G‘arb davlatlari bilan olib boriladigan muzokaralarda dalillarga asoslangan, puxta ishlab chiqilgan va tizimli pozitsiyani shakllantirish imkonini berardi. Shu ma’noda, Ito Hirobumining ushbu tashabbusi Meiji davri diplomatiyasida empirik bilim, amaliy tajriba va ratsional rejalashtirishga asoslangan yangi yondashuvning shakllanishini ifodalab, keyinchalik amalga oshirilgan yirik diplomatik tashabbuslar, jumladan keng qamrovli xorijiy missiyalarning mafkuraviy va amaliy poydevorini yaratdi.

Ana shunday siyosiy va diplomatik sharoitda 1871-yilda Meiji hukumati tomonidan keng ko‘lamli maxsus diplomatik delegatsiya tashkil etildi. Delegatsiya davlat arbobi Ivakura Tomomi boshchiligida AQSh va Yevropa mamlakatlariga yo‘l oldi va tarixda Ivakura missiyasi (岩倉使節団 – Ivakura shisetsudan) nomi bilan mashhur bo‘ldi. Ushbu missiya 1871-yil dekabridan 1873-yil sentyabrigacha, ya’ni 21 oy davomida butun dunyo bo‘ylab safar qilgan. Ushbu missiya Meiji davri tashqi siyosatining eng muhim va eng yirik diplomatik tashabbuslaridan biri sifatida baholanadi. Bundan tashqari, yapon olimi Izumi Saburo aynan mana shu missiyani kelajakda Yaponiyaning rivojlanishiga asos bo‘lgan voqea sifatida baholaydi [3.B.46].

Missiyaning oldiga ikki asosiy strategik vazifa qo‘yilgan edi. Birinchidan, Bakumatsu davrida imzolangan teng bo‘lmagan shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha G‘arb davlatlari bilan muzokaralar olib borish va shu orqali Yaponiyaning xalqaro huquqiy suverenitetini tiklashga erishish maqsad qilingan edi. Ikkinchidan,

AQSh va Yevropa mamlakatlarining siyosiy boshqaruv tizimi, huquqiy institutlari, ta’lim tizimi, iqtisodiy va moliyaviy tuzilmalari, sanoat va texnologik yutuqlari hamda madaniy hayotini bevosita o‘rganish vazifasi belgilandi. Shu jihatdan, missiya nafaqat diplomatik, balki ilmiy-ta’limiy va modernizatsion xarakterga ham ega bo‘ldi.

Delegatsiya tarkibi son jihatidan ham, mazmun jihatidan ham nihoyatda keng qamrovli edi. Missiya tarkibida jami 100 dan ortiq kishi bo‘lib, ular orasida yuqori martabali davlat arboblari, professional tarjimonlar, yosh talabalar hamda texnik va tashkiliy yordamchilar mavjud edi. Missiya rahbari etib Ivakura Tomomi tayinlangan bo‘lsa, delegatsiya tarkibiga Meiji davrining yetakchi siyosiy arboblari bo‘lgan – Kido Takayoshi, Okubo Toshimichi, Ito Hirobumi, Yamaguchi Naoyoshi va boshqalar ham kiritilgan edi. Bu holat missiyaning hukumat tomonidan strategik darajada muhim deb baholanganini yaqqol ko‘rsatadi.

Missiyaning yana bir muhim jihati shundan iborat ediki, uning tarkibida qariyb 40 nafar yoshlar ham bo‘lib, ular AQSh va Yevropa mamlakatlarida uzoq muddatli ta’lim olish uchun qoldirilgan. Bu yoshlar orasida keyinchalik Yaponiyada katta tarixiy rol o‘ynagan shaxslar ham bor edi. Xususan, Tsuda Umeko AQShda ta’lim olib, Yaponiyaga qaytgach ayollar ta’limi tizimining asoschilaridan biriga aylandi va mamlakatda gender tengligi g‘oyalarining rivojlanishiga muhim hissa qo‘shdi. Shuningdek, missiya bilan G‘arb tajribasini o‘rgangan Yamagata Aritomo keyinchalik Yaponiya imperatorlik armiyasini tashkil etishda va harbiy boshqaruv tizimini shakllantirishda yetakchi rol o‘ynadi.

Mazkur delegatsiya safari davomida AQSh va Yevropaning 11ta yetakchi davlatlarida bo‘lib, ularning siyosiy institutlari hamda ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishini bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ular har bir mamlakatda nimalarni o‘rganganliklarini tahlil qilib bordilar. Marseldan qaytish safari chog‘ida missiya a‘zolari Yaqin Sharq va Osiyodagi port shaharlariga ham tashrif buyurib, u yerdagi sharoitlar haqida qisqacha tasavvurga ega bo‘ldilar. Ular G‘arb imperialistik davlatlari hukmronligi ostida ezilgan mustamlaka jamiyatlarida hayot qanday kechishini ko‘rdilar.

Missiya a‘zolari davlat boshqaruvi tizimi, parlament faoliyati, sud-huquq institutlari, ta’lim tizimi, sanoat ishlab chiqarishi va transport infratuzilmasining amaliy faoliyatini joyida o‘rganib, Yaponiya sharoitiga moslashtirish mumkin bo‘lgan modellarni aniqlashga harakat qildilar. Bu jarayon Meiji davri rahbariyatining modernizatsiyani faqat nazariy emas, balki empirik kuzatuv va tajriba asosida amalga oshirishga intilganini ko‘rsatadi.

Ular Buyuk Britaniyada 120 kun bo‘lib, Buyuk Britaniyadagi parlament tizimi va konstitutsiyaviy boshqaruv amaliyoti delegatlar e’tiborini tortdi. Britaniya tajribasi qonun chiqaruvchi hokimiyatning siyosiy barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni hamda ijroiya hokimiyat bilan muvozanat mexanizmlarini anglashda muhim namuna bo‘lib xizmat qildi. Shu bilan birga, Germaniyadagi markazlashgan davlat boshqaruvi, zamonaviy huquqiy tizim va harbiy islohotlar Yaponiyaning kuchli davlat apparati va intizomli armiya barpo etish yo‘lidagi qarashlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatdi.

Delegatsiya a’zolari Parijda 60 kun qolib, Fransiyadagi ta’lim tizimi, ayniqsa davlat tomonidan boshqariladigan maktablar va oliy ta’lim muassasalari modelini tahlil qilishdi. Ushbu tajriba Meiji davrida Yaponiyada yagona milliy ta’lim tizimini shakllantirishda muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qildi.

Missiya AQShda 200 kun bo‘lib, mamlakatni temir yo‘l orqali sharqdan g‘arbga qadar kesib o‘tdi. O‘z navbatida, Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi sanoat taraqqiyoti, temiryo‘l tarmoqlari, ishlab chiqarish texnologiyalari va bozor iqtisodiyotining jadal rivoji Yaponiya modernizatsiyasining iqtisodiy yo‘nalishlarini belgilashda katta ahamiyat kasb etdi.

Kido Takayoshi 1872-yil yanvar oyida Amerikadan yozgan maktubida, ilgari G‘arb dunyosi sivilizatsiya va ma’rifat masalalarida Yaponiyadan qanchalik oldinda ekanini to‘liq anglamaganini tan oladi. U shunday yozadi: “Bizning hozirgi sivilizatsiyamiz haqiqiy sivilizatsiya emas, bizning hozirgi ma’rifatimiz haqiqiy ma’rifat emas.” Uning ta’kidlashicha, bu tafovutni bartaraf etishning yagona yo‘li - faqat ta’lim, ya’ni “haqiqiy maktablar” orqali bilim berishdir [4.B.370].

Ivakura missiyasi teng bo‘lmagan shartnomalarni bevosita qayta ko‘rib chiqish borasida qisqa muddatli muvaffaqiyatga erisha olmagan bo‘lsa-da, u Meiji Yaponiyasi uchun uzoq muddatli strategik ahamiyatga ega bo‘lgan bebaho bilim va kuzatuvlarni olib qaytdi. Mazkur tajribalar Yaponiyaning siyosiy institutlari, huquqiy tizimi, ta’lim va harbiy islohotlarini shakllantirishda muhim intellektual manbaga aylandi hamda mamlakatning G‘arb davlatlari bilan teng huquqli munosabatlar o‘rnatishga qaratilgan keyingi diplomatik strategiyasiga mustahkam asos yaratdi.

Ivakura missiyasi a’zolari Yaponiyaga qaytgach, millat qurilishi jarayonida hal qiluvchi omil bo‘lmish mehnatsevarlik va vatanparvarlik ruhini xalq ongiga singdirish zarurligini ta’kidladilar. Ivakuraning o‘zi ham bu fikrni ilgari surar ekan, bunday maqsad davlatning kichik va betaraf qolishi yoki tashqi siyosiy kengayish yo‘lini tanlashidan qat’i nazar amalga oshishi mumkinligini qayd etgan edi.

Missiya Shveysariyada kuzatganidek, mehnatsevarlik va vatanparvarlik o‘zaro chambarchas bog‘liq xususiyatlar bo‘lib, xalqning mehnatsevarligi uning davlatga bo‘lgan sadoqatini mustahkamlaydi, bu esa navbatida mamlakat suverenitetiga tahdid soluvchi tashqi kuchlarga qarshi himoya qilish istagini kuchaytiradi [5.B.16].

Shunga qaramay, missiya ishtirokchilari orasida ehtiyotkorona pozitsiya ham mavjud edi. Jumladan, Kido Takayoshi va Okubo Toshimichi Yaponiyaning erta taraqqiyot bosqichida katta davlat sifatida faol harbiy siyosat yuritishidan ogohlantirdilar. Keyinchalik Ito Hirobumi Koreya yarimorolida bevosita anneksiya o‘rniga kamroq tajovuzkor bo‘lgan protektorat modelini joriy etishga intildi. Biroq 1909-yilga kelib, bunday yondashuv Yaponiyaga yetarli darajada nazorat bermayotganini ko‘rib, anneksiya haqida qaror qabul qilishga majbur bo‘ldi.

Ivakura missiyasidan olingan xulosalar sifatida quyidagilarni e’tirof etish mumkin:

G‘arb modernizatsiyasini kompleks anglash. Missiya a‘zolari G‘arb sivilizatsiyasini faqat texnika yoki harbiy kuch sifatida emas, balki siyosat, huquq, ta’lim, sanoat, madaniyat va ijtimoiy institutlar uyg‘unligi sifatida anglab yetdilar. Bu Yaponiya modernizatsiyasining biryoqlama emas, balki tizimli bo‘lishiga zamin yaratdi.

Konstitutsiyaviy davlat tuzish zaruratini anglash. Safar davomida kuzatilgan siyosiy tizimlar ta’sirida Yaponiya rahbarlari konstitutsiyaviy monarxiya zamonaviy davlatning ajralmas belgisi ekanini tushundilar [3.B.48]. Bu jarayon keyinchalik 1889-yilgi Meiji Konstitutsiyasi qabul qilinishiga bevosita asos bo‘ldi.

Inson resurslariga ustuvor ahamiyat berilishi. Missiya Yaponiyada modernizatsiyaning asosiy tayanchi inson kapitali ekanini mustahkamladi. Natijada: xorijiy mutaxassislar jalb qilindi, talabalar chet elga yuborildi, ta’lim tizimi isloh qilindi.

“Yapon ruhi – G‘arb ilmi” (和魂洋才 – Vakon Yosai) tamoyilining mustahkamlanishi. Missiya Yaponiya modernizatsiyasining o‘ziga xos modelini shakllantirdi: G‘arb texnologiyasi va bilimlarini qabul qilish, ammo yapon madaniy-axloqiy qadriyatlarini saqlab qolish. Bu tamoyil Meiji davri islohotlarining mafkuraviy asosi bo‘lib xizmat qildi.

Yapon olimi Sakai Hajimening fikriga ko‘ra missiya Yaponiyaning xalqaro tengsizlikdagi o‘rnini ko‘rsatib berdi. Natijada Yaponiya rahbarlari G‘arb bilan tenglashish uchun yagona yo‘l – ichki modernizatsiyani jadallashtirish, degan xulosaga kelishdi [6.B.4]. Missiya natijasida G‘arb tajribasi tizimli tarzda

o‘zlashtirildi va bu Meiji davlatining “boy davlat, kuchli armiya” siyosatini hayotga tatbiq etish uchun asos bo‘ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Ivakura missiyasi Meiji davri Yaponiya tashqi siyosatida dastlabki strategik burilish nuqtasini tashkil etgan. Missiyaning dastlabki maqsadi teng bo‘lmagan shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish bo‘lsa-da, amaliy jihatdan u Yaponiya uchun G‘arb dunyosini tizimli o‘rganish va modernizatsiya yo‘nalishlarini aniqlash maktabiga aylandi.

Missiya davomida G‘arb davlatlarining Yaponiya bilan teng huquqli diplomatik munosabatlar o‘rnatishga tayyor emasligi ayon bo‘ldi. Bu holat Meiji rahbariyatini diplomatik bosimdan ko‘ra ichki islohotlar orqali “sivilizatsiyalashgan davlat” mezonlariga moslashish zarurligiga ishonirdi. Natijada, tashqi siyosatning qisqa muddatli maqsadlari emas, balki uzoq muddatli strategik modernizatsiya konsepsiyasi ustuvor yo‘nalishga aylandi.

Ivakura missiyasi siyosiy sohada konstitutsiyaviy boshqaruv g‘oyalarining shakllanishiga turtki berdi. Buyuk Britaniya va Germaniya tajribasi asosida qonun chiqaruvchi va ijroiya hokimiyat o‘rtasidagi muvozanat, markazlashgan davlat boshqaruvi va kuchli byurokratik apparat zarurligi anglab yetildi. Bu jarayon keyinchalik 1889-yilgi Meiji Konstitutsiyasining ishlab chiqilishida muhim asos bo‘lib xizmat qildi.

Iqtisodiy va sanoat sohasida AQSh va Yevropa davlatlarining tajribasi Yaponiya tomonidan faol o‘zlashtirildi. Temiryo‘l qurilishi, sanoat korxonalarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy bank va moliya tizimini joriy etish Ivakura missiyasi natijasida shakllangan iqtisodiy strategiyaning amaliy ifodasiga aylandi. Bu holat “Fukoku kyouhei” tamoyilining real mazmun bilan to‘ldirilganini ko‘rsatadi.

Madaniy-ma’rifiy sohada esa missiya “yapon ruhi – g‘arb ilmi” (和魂洋才) konsepsiyasining mustahkamlanishiga xizmat qildi. Yaponiya G‘arb texnologiyasi va institutlarini qabul qilgan holda, milliy qadriyatlar va imperatorlik tizimini saqlab qolishga intildi. Bu yondashuv Meiji davri islohotlarining mafkuraviy asosiga aylandi va jamiyatda modernizatsiyaga nisbatan ijtimoiy qarshilikni yumshatdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ivakura missiyasi Meiji davlati tashqi siyosatining dastlabki strategiyasini belgilab bergan muhim tarixiy hodisa bo‘ldi. Missiya Yaponiya uchun teng bo‘lmagan shartnomalarni darhol bekor qilish imkonini

bermagan bo‘lsa-da, u mamlakatni xalqaro tizimda teng huquqli davlatga aylantirish yo‘lidagi real va samarali yo‘lni aniqlab berdi.

Ivakura missiyasi Meiji rahbariyatiga tashqi siyosatni ichki modernizatsiya bilan uyg‘unlashtirish zarurligini anglatdi. Diplomatik muvaffaqiyatlar huquqiy, siyosiy va iqtisodiy islohotlar bilan mustahkamlanmas ekan, xalqaro tan olinishi mumkin emasligi aniq bo‘ldi. Shu sababli Yaponiya tashqi siyosati uzoq muddatli, bosqichma-bosqich modernizatsiya strategiyasiga asoslandi.

Mazkur missiya natijasida shakllangan empirik bilimlar, kadrlar salohiyati va institutsional qarashlar Yaponiya suverenitetining to‘liq tiklanishiga olib kelgan keyingi diplomatik yutuqlar uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qildi. Shu jihatdan, Ivakura missiyasi Meiji davri Yaponiya tarixida nafaqat diplomatik safar, balki mustaqil va kuchli milliy davlat barpo etish yo‘lidagi hal qiluvchi strategik tajriba sifatida baholanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kazuhiko Kasatani. “幕末の不平等条約問題に関する一考察”. -Bakumatsuno fubyodo joyaku mondaini kansuru ichikousatsu. Osaka Gakuin Daigaku. 2015. P 15.
2. Ito Hirobumi Den.Tokyo 1940. p. 592.
3. Izumi Saburo. The Origins of Japan’s Modernization: The Iwakura Mission. Journal of Japanese Trade and Industry: September/October 2002. p.46-48
4. W.G. Beasley. The Meiji Restoration.Stanford University Press. Stanford, California. 1972. p. 370.
5. Mark Caprio. To Adopt a Small or Large State Mentality: The Iwakura Mission and Japan’s Meiji-era Foreign Policy Dilemma. The Asia-Pacific Journal. Volume 18 | Issue 20 | Number 3 | Article ID 5497 | Oct 15, 2020.p16.
6. Sakai Hajime. “近代日本外交とアジア太平洋秩序”. - Kindai Nihon Gaiko to Ajia Taiheiyo Chitsujo, Tokyo, 2009. P 4.
7. Mamajonov, R. (2025). Yaponiyada "SONNO JOI" harakati va uning “Meiji (Meydzi) inqilobi”ga bo‘lgan ta’siri. “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali, 2, 292-305. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16695381>
8. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript. *A project on the Study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan, 50-52.*